

PLANTEL: Universidad Central del Ecuador	ASIGNATURA: PES
ALUMNO: Lahuate Chiriguay Shury Valeria	CURSO: Med 2
FECHA: Viernes, 16 de agosto	CALIFICACIÓN:
TRIMESTRE:	FIRMA PROFESOR:

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Estudiante : Lahuate Chiriguay Shury

Curso : Medicina 2

Doctor : Jacome Guzman Patricio

Fecha : Jueves, 15 de agosto

Tema : IA en la educación

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IA en la EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN

- Herramientas que adaptan el contenido y ritmo.
- Automatizan tareas como el control de asistencia.
- Plataformas con acceso a materiales de estudio.
- Realidad aumentada y las simulaciones que crean entorno de aprendizaje.

Esta inteligencia artificial (IA) en la educación se refiere al uso de las tecnologías avanzadas, como para personalizar el aprendizaje y proporcionar acceso a recursos educativos innovadores.

TIPOS IA

- Generativa: Modelos de lenguajes amplios
- Predictiva: Personaliza el aprendizaje y predice el rendimiento del estudiante.
- Sistemas de tutoría inteligente: Necesidades individuales del estudiante.
- Procedimiento del lenguaje natural: Permite entender y responder a lenguas.

VENTAJAS

- Acceso a recursos educativos
- Retroalimentación inmediata
- Inclusión y Accesibilidad
- Automatización de tareas administrativas

DESVENTAJAS

- Falta de interacción humana
- Dependencia a la tecnología
- Desigualdad en el acceso
- Privacidad y seguridad de datos.

PROMOTORES

- Inclusión y equidad: Soluciones adaptativas para estudiantes especiales.
- Ética y privacidad: Crucial a desarrollo

Shury

PROMOTORES

- Inclusión y equidad: Soluciones adaptativas para estudiantes especiales.
- Ética y privacidad: Crucial a desarrollar marcos normativos.
- Formación de docentes: El adaptarse a los cambios de métodos de enseñanza.

CONCLUSIONES

Puesto que ofrece grandes oportunidades para personalizar el aprendizaje, automatizar tareas administrativas como también presenta desafíos como la privacidad de los datos, claramente con un enfoque ético y equitativo.

COMANDOS

- Reconocimiento de voz: Identifica objetos o personas en imagen
1. "Oye Siri, llama a mamá"
 2. "Alexa, enciende la luz del salón"
 3. "Ok Google, llévame a casa"
 4. "Alexa, explícame cómo fue la evolución del hombre"

Referencia

OpenAI. (2024) Chat Gpt 4 (Versión 16 de agosto) [Revista de educación y tecnología] https://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-9403202400010002